

10.5281/zenodo.13736865

हातु सुकु रसिका

दोला माइ बुरु तेलांगा, तिरील को तारोप: को दाणा तेलांगा ।

दोला बाबु बुरु तेलांगा, सेनेर को बाता को दाणा तेलांगा ।

रेंगे: लांग रे दो रे तिरील लांग जोमेया

तेतांग लांग रे दो रे दाआ: लांग नूया ।

ओड़ा: ओते कागि उमा, आइंग दो किताबाइंग जोलोमा ।

पीड़ी नायाल काहागी आबा, आइंग दो कलम सिसाइंग सबेया ।

एंगाइंग नाला केदा, आपुइंग पीट केदा ।

किताबाए एमादिआ: सिसाए साबादीआ:,

पदाओ जानाइंग सिखाओ जानाइंग

मेन दो, हातु बुरु गाड़ा बेगार, सामा जानाइंग ।

राकाम दुकुइंग नालाना, दोकान बाजार कारखाना

डाक्टरखाना रे सुकुइंग दाणाना ।

ओड़ा: दुआर, एंगा आपु बांगुई: जेताए चेता रे,

आदे जानाइंग टाउन सुगाड़ सुकू जिदान बिथार रे ।

इमीन रेयो सुकु बानो:, जिदतान मेद दाआ: थाला रे ।

एंगाइंग आपुइंग आसरा ताकिन, बानो: तीसिंग आइंगा: रे

मेनेयाकीन नेया तना: पादाओ सिखाओ रेया: नाला रे ।

बांगुई तीसिंग होन तालांगा आलांगा: कोयोंग रे,

साब केदाए नेकान दुकु, छुटाओ रेया: बानो: जेतान होरा रे ।

बुरु बुरुई होनोर ताना, मडुकमाए हालांग ताना
फोन तानाए उदुबाइंग ताना, ए-माई
मदुकाम हालांगाइंग सेने केना,
मदुकाम हालांग को एगेरादीआः।
का रेइंग हालांगेया, का रेइंग तुंबालेया,
रेयाडान उंबुलाइंग दाणा ताना।

केड़ाई तानाइंग हातु-कामी बागिकेते देला उमा हिजुःमे,
मेताइंग तानाए एंगाइंग तीसिंग, सुकु बानोः आमताः रे।
आलोरेम एला एला या, आलो बाबुम दोला दोलायाः,
कारेम असुलिंआ, कारेम जातानिंआ।
आइंग बांगुइंग हातु बुरु रासिका सुड़ा सारि निः,
बाउड़ा जनाइंग, बेमार जनाइंग पइसा सुकु कामी रे।

मेन-दो, आपुइंग-बाडाइंग-काकाइंग दुरांग ताना तिसिंगो हातु रे ...

“लांदा रसिका, हाड़ाम सामाय रेइंग भाजान केना लांदा रसिका
बाउड़ा चुटा बांकुड़ा बाउड़ा केनाइंग ताइकेनाः
लांदा रसिका, हाड़ाम समय रेइंग भाजान केना लांदा रसिका।”

Pushpa Jojo
S.S.J. Mahavidyalaya, Rajnagar